
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 614.78

DOI 10.5281/zenodo.5713291

ОЦЕНКА МИКРОБНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

ASSESSMENT OF MICROBIAL AIR POLLUTION

ПЕТРИЩЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.

МАЛЬЦЕВА ЭВЕЛИНА ДМИТРИЕВНА,

обучающаяся института СПО,

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.

ЩУКИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА,

обучающаяся института СПО,

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина.

PETRISHEVA TATYANA YURYEVNA,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Bunin Yelets State University.

MALTSEVA EVELINA DMITRIEVNA,

ACT Institute Student,

Bunin Yelets State University.

SHCHUKINA ELIZAVETA ALEKSEEVNA,

ACT Institute Student,

Bunin Yelets State University.

Данная статья посвящена анализу микробного загрязнения воздуха образовательных учреждений, ее количественной и качественной оценке. Микробная обсемененность помещений имеет определенные санитарные нормы, отклонения от которых, может свидетельствовать о неблагоприятных условиях существования и возможном негативном воздействии на здоровье человека. В исследовании применялись методы прямого посева на плотные питательные среды. Автором проведен анализ сезонной динамики, изучена систематическая принадлежность микроорганизмов воздуха помещений, разработан комплекс рекомендаций по улучшению экологических характеристик и устранению повышенной микробной обсемененности воздуха.

This article is devoted to the analysis of microbial air pollution of educational institutions, its quantitative and qualitative assessment. Microbial insemination of premises has certain sanitary standards, deviations from which may indicate adverse living conditions and possible negative effects on human health. The study used methods of direct sowing on dense nutrients. The author conducted an analysis of seasonal dynamics, studied the systematic belonging of indoor air microorganisms, developed a set of recommendations for improving environmental characteristics and eliminating increased microbial insemination of the air.

Ключевые слова: микробный посев, микробиота, загрязнение воздуха, микробная обсемененность воздуха, бактерии, микромицеты.

Key words: microbial seeding, microbiota, air pollution, microbial insemination of air, bacteria, microfungi.

Любая человеческая деятельность является основным источником загрязнения окружающей среды. Загрязнение окружающей среды приводит к снижению плодородия почв, их деградации, опустыниванию, гибели флоры и фауны, ухудшению качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Вместе с этим это приводит к исчезновению с лица Земли целых экосистем и биоразнообразия, ухудшению здоровья населения и сокращению продолжительности жизни людей [1].

Условия окружающей среды влияют на здоровье человека. Нарушение экологического равновесия, может нарушить механизмы адаптации человека. Организм реагирует на негативные воздействия инородных агентов различного генезиса многочисленными расстройствами, которые касаются дисбалансом нервной системы, нестабильностью системы эндокринных желез, информационной перегрузкой. Все чаще встречаются разного рода аллергические заболевания у людей разных возрастных категорий [3].

Здоровье человека как показатель благополучия, прежде всего, базируется на состоянии физических показателей. Исследования последних десятилетий доказывают, что физическое здоровье человека напрямую зависит от образа жизни и состояния окружающей среды. Помимо питания, нервных и информационных перегрузок на состояние организма в значительной степени влияет качество воздушной среды. Рост числа заболеваний легочной системы и дыхательных путей свидетельствует о низком уровне качественных характеристик атмосферного воздуха.

Вредные вещества, содержащиеся в атмосфере, воздействуют на организм человека после контакта с поверхностью кожи и слизистых оболочек. Вместе с органами дыхания загрязняющие вещества воздействуют на органы зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую оболочку глотки, вызывают спазмы голосовых связок. Частицы твердой и жидкой фаз с диаметром не более одного микрометра легко проникают в организм через дыхательные пути. Многие частицы, попадая в кровяное русло, разносятся по организму и могут оказывать негативное воздействие на все биохимические процессы клетки. Накапливаясь в узлах лимфатической системы, некоторые компоненты могут приводить к рассогласованности работы иммунной системы.

Загрязненный воздух раздражает большую часть дыхательных путей, вызывая бронхит, эмфизему и астму. К раздражителям, вызывающими данные болезни, относятся оксиды серы, хлороводород, сероводород и др. Исследования в Великобритании показывают очень тесную взаимосвязь между загрязнением атмосферы и смертностью от бронхита [2].

Помимо химического загрязнения воздушной среды важную роль играют биологические загрязнители. Основным биогенным агентом, приносимым в воздух и оказывающим негативное воздействие на состояние здоровья людей, выступают микроорганизмы [1]. Эндоспоры бактерий, споры, мицелий микроскопических грибов не только вызывают развитие ряда заболеваний, являясь патогенными представителями микрофлоры, но и могут вызывать раздражение дыхательных путей, способствуя развитию бронхита, астмы, аллергии. Ряд микроскопических грибов, встречающихся в жилых помещениях, способствует развитию микозов, попадая в дыхательные пути. Подобные виды микроорганизмов способны к синтезу микотоксинов, вызывающих также отравления вследствие антагонистического воздействия не только на других микроорганизмов, но и на организм человека.

Оценка обсемененности воздушной среды помещений важна с точки зрения гигиенических показателей, что особенно актуально для мест повышенного скопления людей. Образовательные учреждения при этом занимают одно из первых мест.

Целью нашей работы была оценка уровня микробных агентов в воздушном пространстве образовательных учреждений и анализ их возможного негативного воздействия на организм человека.

Нами проведена оценка чистоты воздуха в аудиториях университета по количественным и качественным характеристикам микробиоты. Количественную оценку микробиоты проводили методом прямого поверхностного посева на разные питательные среды (среда Чапека, мясо-пептонный агар, крахмало-амиачный агар). Дифференциальные среды применяли для оценки уровня обсемененности воздуха отдельно грибной и бактериальной микрофлорой. Качественный состав микробиоты в посевах идентифицировали с использованием определителей Мирчинк. Статистическая обработка результатов проведена в программе Statistica.

Посев на плотные питательные среды проводили в 5-кратной повторности в учебных корпусах университета в начале и конце учебного дня 5 первых дней каждого месяца (сентябрь-декабрь; февраль-июнь). В качестве точек отборы выбраны семь лекционных аудиторий, три химические лаборатории, коридоры на каждом этаже. Исследования проводились в 2020-2021 году.

В целом количественная оценка микрофлоры воздуха помещений соответствует нормам и колеблется на протяжении всего эксперимента в пределах 17-25 тыс КОЕ на куб м. Максимальная численность микроорганизмов наблюдалась в лабораториях в конце рабочего дня, там КОЕ превышали значение 35 тыс на куб м в ноябре и апреле, что может быть связано с высокой плотностью учащихся в помещениях и погодными условиями (повышенная влажность, оптимальное значение температуры воздуха). Среднее значение численности микроорганизмов в течение года менялось согласно графику (рис.1).

Рис.1. Изменение численности КОЕ по сезонам, тыс.

Оценка качественного состава высеваемых микроорганизмов позволила выделить достаточно большое количество микроскопических грибов в воздушной среде, их от общего числа было 70-80%. Это виды родов *Aspergillus* spp., *Penicillium* spp., *Fusarium* sp. В двух исследуемых лабораториях обнаружена высокая численность темноцветных представителей вышеперечисленных грибов. По литературным источникам данные виды известны как продуценты антибиотических и токсичных веществ, могут вызывать аллергии и, в отдельных

случаях, микозы. Наличие данных видом мы связываем высокой влажностью помещения, несоблюдением санитарных норм проветривания и обеззараживания воздушной среды помещения.

В качестве рекомендации по улучшению обстановки в исследуемых помещениях, возможно использование кварцевых ламп, а также обработка стен фунгицидными растворами с целью устранения возможного роста микроскопических грибов.

Изменения в организме человека напрямую зависят от окружающей среды и экологии. В настоящее время значительная часть заболеваний человека обусловлена ухудшением экологических условий в нашей среде обитания: повышенным загрязнением и шумом атмосферы, воды и почвы.

Мы еще не знаем важности и характера проблем, стоящих перед человечеством с точки зрения охраны окружающей среды. Во всем мире прилагают усилия по максимально возможному сокращению загрязнения окружающей среды. Но, конечно, не все пути преодоления этой проблемы решены, и мы должны сами заботиться об окружающей среде и поддерживать естественный баланс нормального человеческого существования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Svistova I.D., Frolova L.O. & Shcherbakov A.P. Phytotoxic activities of chernozem saprotrophic micromycetes: specificity, sorption, and stability of phytotoxins in soil. // *Biochemistry and Microbiology*. 2003. № 4. С. 388-392.
2. Масыгутова Л.М., Бакиров А.Б., Симонова Н.И., Гизатуллина Л.Г. Лабораторное обоснование этапности и объема профилактических мероприятий при работе в условиях микробного загрязнения воздуха рабочей зоны // *Клиническая лабораторная диагностика*. 2018. Т.63. № 9. С. 584-587.
3. Ермолаева В.В. Анализ загрязнения атмосферного воздуха города Астаны, обусловленного выбросами автотранспорта // *Материалы XIII Международной конференции «Наука и образование»* 2018. С. 1163-1168.

© Петрищева Т.Ю., Мальцева Э.Д., Щукина Е.А., 2021.